

MÍDIA E DECISÃO JUDICIAL

[Direito, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 21/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10850185

Amanda Piantta Gonçalves Godinho

Orientador: Ms. Lincoln Antônio de Castro

RESUMO

A presente monografia visa abordar a relação entre a mídia e a decisão judicial. Vê-se com frequência casos em que a primeira mostra a força que exerce sobre a opinião pública e pode assim acabar influenciando de forma negativa na segunda. A pesquisa foi feita a partir da leitura de artigos, livros e revistas jurídicas. Verifica-se assim, a importância tanto da mídia quanto do poder judiciário para a sociedade, e busca-se mostrar como pode haver uma harmonização entre ambos.

Palavras – chave: Princípios Jurídicos. Mídia. Poder Judiciário. Decisões Judiciais.

ABSTRACT

This monograph aims to address the relationship between the media and the judicial decision. It is seen often where the first shows the force it exerts on public opinion and may thus end up influencing negatively on Monday. The survey was conducted from reading articles, books and legal journals. It is therefore, the importance of both the media and the

judiciary to society, and seeks to show how there can be a compromise between both.

Keywords: Legal Principles. Media. Judicial Power. Judicial Decisions.

INTRODUÇÃO

A monografia tem como objeto analisar a repercussão da atividade da imprensa na formulação da decisão do jurado e do magistrado. O tema envolve identificar se há normas e procedimentos, no âmbito da doutrina processual, que proporcionem preservar a decisão judicial quanto à ingerência indevida externa.

Para consecução do objetivo, no Capítulo I promove-se avaliação dos princípios jurídicos. Cuida-se de indicar os princípios constitucionais presentes nos direitos e garantias fundamentais.

No Capítulo II, focaliza-se a Mídia, abordando: liberdade de comunicação e o direito fundamental à informação; o papel dos meios de comunicação de massa na formação e conformação da opinião pública; juízo de fato, juízo de valor e objetividade na mídia.

O Capítulo III trata do Poder Judiciário, versando sobre institutos processuais relevantes: ação, jurisdição e processo; princípios processuais, persuasão racional e íntima convicção; juízo de fato e juízo de valor na decisão judicial; mídia e judiciário.

A presente monografia, visando ao trabalho final de conclusão de curso, justificase pela necessidade de obter subsídios para exata compreensão e aplicação das normas jurídicas que tratam da influência da mídia na formulação de decisão judicial.

Na pesquisa foram adotados o método indutivo e o método dedutivo. Valendose do raciocínio indutivo, mediante análise da jurisprudência, doutrina e legislação nos vários ramos do Direito, pretendeu-se obter

conclusões mais amplas a partir dos dados coletados a respeito do tema pesquisado.

Usando o método dedutivo, partiu-se da identificação de dados gerais sobre os princípios, para extrair afirmações que permitam demonstrar que fenômeno jurídico não mais comporta abordagem à luz apenas das regras de conduta formuladas em textos legais.

A pesquisa teve cunho teórico, ao se trabalhar material bibliográfico suficiente para revisão do tema e sustentação da conclusão. Portanto, os dados foram coletados

em livros, artigos publicados em revistas, decisões dos Tribunais, textos legais. Assim, a pesquisa envolveu a análise da legislação, doutrina e jurisprudência.

A pesquisa tem caráter descritivo, por descrever os aspectos jurídicos, promovendo-se interpretação necessária à formulação de respostas para as questões sobre o tema.

1. PRINCÍPIOS JURÍDICOS

Na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no artigo 4º está assim previsto: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.

Conforme legislação processual anterior, ao juiz, era vedado despachar ou sentenciar alegando lacuna ou obscuridade da lei. Ao julgar a lide, ele aplicaria normas legais. Mas, caso não houvesse tais normas sobre o assunto, o mesmo valer-se-ia da analogia, dos costumes ou dos princípios gerais de direito.

Art. 126- O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No

juízo da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.

O artigo correspondente no NCPC é o art. 140: “O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei”.

A inovação é profunda pois o texto legal menciona “ordenamento jurídico” e não simples norma legal. Já no Projeto do novo Código de Processo Civil, havia uma inovação substancial a respeito do tema acima:

Art. 108- O juiz não se exime de decidir alegando lacuna ou obscuridade da lei, cabendo-lhe, no juízo da lide, aplicar os princípios constitucionais e as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.

Conforme o novo texto processual, há de se entender que o ordenamento jurídico abrange norma legal e princípio jurídico.

Lincoln Antônio de Castro (CASTRO, 2008, p. 47) indica as três funções básicas dos princípios jurídicos:

Os princípios jurídicos têm três funções: princípios constituem a base das normas legais, não sendo assim meras normas subsidiárias como pretende o

art. 126 do Código de Processo Civil; princípios oferecem meios para interpretação das normas legais; princípios oferecem meios para correção de defeitos das normas legais (apud MEDINA, 2002, p. 26)

Robert Alexy afirma que os princípios jurídicos são mandamentos de otimização, pois determinam o cumprimento de deveres da melhor maneira possível; tendo em conta os valores predominantes em determinado contexto social (MEDINA, 2002, p.31).

José Joaquim Gomes Canotilho (*apud* Medina, 2002, p. 35) assim focaliza os princípios jurídicos:

O direito do estado de direito do século XIX e da primeira metade do século XX é o direito das regras do código; o direito do estado constitucional democrático e de direito leva a sério os princípios, é um direito de princípios.... o tomar a sério os princípios implica uma mudança profunda na metódica de concretização do direito e, por conseguinte, na actividade jurisdicional dos juízes.

Celso Antônio Bandeira de Mello (*apud* SILVA, 1989, p.81) diz que o princípio indica noção de “mandamento nuclear de um sistema”:

Mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia

sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico.

Caio Mário da Silva Pereira afirma que, mediante princípios jurídicos, “o aplicador investiga o pensamento mais alto da cultura jurídica, juntamente com a fixação da orientação geral do ordenamento jurídico, e os traz ao caso concreto” (PEREIRA, 2006, p.74).

Fazendo comparação entre princípios constitucionais e princípios gerais de direito, Caio Mário da Silva Pereira explica o seguinte:

Hoje, contudo, como já mencionado, cumpre reconhecer que a posição antes ocupada pelos princípios gerais de direito, passou a ser preenchida pelas normas constitucionais, notadamente, pelos direitos fundamentais. Neste caso, em virtude não só, mas também da hierarquia constitucional, o uso interpretativo e aplicação jurisdicional a serem feitos, não podem ser entendidos como fonte subsidiária, como dito em relação aos princípios gerais, mas, reversamente, toda e qualquer interpretação, mesmo nas relações de ordem civil, deve ser feita sob sua ótica, isto é, à luz dos princípios constitucionais. É a visão de um direito “constitucionalizado”, portador da tábua axiológica estabelecida pelo legislador constitucional e válida para todos os ramos do direito, inclusive para o direito civil. (PEREIRA, 2006, p. 75).

Para Miguel Reale (2009, p.305), os princípios jurídicos são enunciados genéricos e suas origens atendem às exigências de ordem ética, sociológica, política ou de caráter técnico, com variada aplicação jurisprudencial:

O Código Civil atual é sistema com vários princípios, ou seja, as denominadas cláusulas gerais. As cláusulas gerais expressam conceitos amplos e elásticos. Na Exposição de Motivos, destaca-se o seguinte:

O sentido de “Socialidade” e “Concreção”, os dois princípios que fundamentalmente informam e legitimam a obra programada. Não se compreende, nem se admite, em nossos dias, legislação que, em virtude da insuperável natureza abstrata das regras de direito, não abra prudente campo à ação construtiva da jurisprudência, ou deixe de prever, em sua aplicação, valores éticos, como os de boa-fé e equidade.

Na Exposição de Motivos do Código Civil, prevê-se abertura de espaço ao jurista para solucionar as questões concretas com frequente apelo a conceitos integradores da compreensão ética, tais como: boa-fé, equidade, probidade, finalidade social do direito. (CASTRO, 2008, p.48).

Compreender corretamente como os princípios jurídicos são aplicados, em especial pelos tribunais, não é importante apenas do ponto de vista técnico do operador jurídico, como também para lançar luzes sobre o fundamento ético do direito moderno. (Revista de Informação Legislativa, 1999, p. 191).

Pode-se identificar contemporaneamente três teorias que visam explicar o que são tais princípios. A primeira teoria é aquela que identifica os princípios com normas gerais ou generalíssimas de um sistema. (Revista de Informação Legislativa, 1999, p. 192).

Como diz Alexy, “os princípios costumam ser relativamente gerais, porque não estão referidos às possibilidades do mundo real ou normativo” (Alexy, 1993b: 103.). A prática dos operadores jurídicos ensina que essa aplicação universal dos princípios é irrealizável. É fácil observar isso em um processo judicial. Quando uma das partes alega um princípio para defender sua pretensão, a outra contra-argumenta mostrando que aquele princípio, por qualquer razão, não pode ser aplicado àquele caso. (Revista de Informação Legislativa, 1999, p. 192).

Portanto, ao contrário do que pressupõe a teoria acima citada, um princípio não é uma norma que se aplica em qualquer circunstância. O que leva à segunda teoria acerca dos princípios jurídicos.

Defendida sobretudo por Robert Alexy, esta teoria é aquela que entende que os princípios não se aplicam integral e plenamente em qualquer situação. Antes, esses princípios são identificados com “mandados de otimização”. Alexy entende que, como as regras, os princípios são normas jurídicas, mas, diferentemente das regras, eles são normas jurídicas que dizem que algo deve ser realizado na maior medida possível. (Revista de Informação Legislativa, 1999, p. 193). Como ele mesmo diz,

“Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Portanto, os princípios são mandados de otimização, que estão caracterizados pelo fato de que podem ser cumpridos em diferentes graus, e que a medida devida de seu

cumprimento não só depende das possibilidades reais, como também das jurídicas (...)”.

Em sua Teoria dos Direitos Fundamentais, Robert Alexy tenta compreender, nos moldes de uma teoria argumentativa do direito, como se deve resolver o conflito de princípios jurídicos ou, mais precisamente, a colisão ou tensão entre princípios jurídicos. Segundo ele, o Tribunal Constitucional Alemão fala não em contradição, mas de tensão entre princípios, no sentido que nenhum dos princípios em conflito “goza simplesmente de primazia perante outro” (Alexy, 1993a: 13).

Para Robert Alexy, significa que uma possível colisão entre princípios jurídicos existe quando, aplicadas separadamente, as normas principiológicas que se encontram nessa situação “conduzem a resultados incompatíveis, quer dizer, a dois juízos de dever-ser jurídico contraditórios” (Alexy, 1993b: 87).

Exatamente por isso a solução do conflito entre princípios só tem existência, e portanto solução, no caso concreto. Os princípios conflituosos, não deixam de ser ambos válidos por serem conflituosos, o que significa que a validade dos princípios, não depende da validade de outras normas do mesmo grau. É evidente que princípios que, no caso concreto, estão em conflito não podem ser aplicados simultaneamente (ou pelo menos na mesma intensidade). Como diz Alexy, “Quando dois princípios entram em colisão (...), um dos dois princípios tem que ceder ante o outro. (Revista de Informação Legislativa, 1999, p. 193).

Logo, de acordo com Robert Alexy, entende-se que quando um princípio colide com outro no caso concreto, não significa que o que não teve curso seja declarado inválido mas que naquela situação não foi possível aplicá-lo.

Apesar de sua aparente consistência, a teoria dos princípios como mandados de otimização, defendida por Robert Alexy, será objeto de críticas pelos autores ligados à Ética do Discurso e às análises pragmáticas da comunicação humana, o que dará origem à terceira teoria, que identifica os princípios com normas cujas condições de aplicação não são pré-determinadas. (Revista de Informação Legislativa, 1999, p.195).

1.1 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Em seu art. 1º, a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece o seguinte:

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I – a soberania; II – a cidadania; III – a dignidade da pessoa humana; (...)

Segundo o pensamento do doutrinador Luís Roberto Barroso: “A dignidade é o marco jurídico que se constitui no núcleo fundamental do sistema brasileiro dos direitos fundamentais; significa que o ser humano é um valor em si mesmo, e não um meio de alcançar outros fins”.

(BARROSO, 2003, p. 40).

A compreensão da dignidade da pessoa humana deve ser desvinculada do cargo ou posição social e ao reconhecimento da coexistência de um sentido moral e sociopolítico da dignidade. Ingo Wolfgang Sarlet esclarece:

Com efeito, de acordo com o jurisconsulto, político e filósofo romano Marcos Túlio Cícero, é a natureza

quem prescreve que o homem deve levar em conta os interesses de seus semelhantes, pelo simples fato de também serem homens, razão pela qual todos estão sujeitos às mesmas leis naturais, de acordo com as quais é proibido que uns prejudiquem aos outros, passagem na qual (como, de resto, encontrada em outros autores da época) se percebe a vinculação da noção de dignidade com a pretensão de respeito e consideração a que faz jus cada ser humano. (SARLET, 2010, p. 33).

A noção de dignidade da pessoa humana deve ter reconstrução, quando vistos valores numa sociedade democrática. Segundo Ingo Wolfgang Sarlet:

A dignidade da pessoa humana (...) não poderá ser conceituada de maneira fixista, ainda mais quando se verifica que uma definição desta natureza não harmoniza com o pluralismo e a diversidade de valores que se manifestam nas sociedades democráticas contemporâneas, razão pela qual correto se afirmar que (também aqui) nos deparamos com um conceito em permanente processo de construção e desenvolvimento. Assim, há que reconhecer que também o conteúdo da noção de dignidade da pessoa humana, na sua condição de conceito jurídico-normativo, a exemplo de tantos outros conceitos de contornos vagos e abertos, reclama uma constante concretização e delimitação

pela práxis constitucional, tarefa cometida a todos os órgãos estatais. (SARLET, 2010, p.49).

Sobre características do direito à dignidade atribuída ao ser humano, Ingo Wolfgang Sarlet ensina que:

A dignidade, como qualidade intrínseca da pessoa humana, é irrenunciável e inalienável, constituindo elemento que qualifica o ser humano como tal e dele não pode ser destacado, de tal sorte que não se pode cogitar na possibilidade de determinada pessoa ser titular de uma pretensão a que lhe seja concedida a dignidade. Assim, compreendida como qualidade integrante e irrenunciável da própria condição humana, a dignidade pode (e deve) ser reconhecida, respeitada, promovida e protegida, não podendo, contudo (no sentido ora empregado) ser criada, concedida ou retirada (embora possa ser violada), já que reconhecida e atribuída a cada ser humano como algo que lhe é inerente (SARLET, 2010, p. 50).

Ingo Wolfgang Sarlet destaca uma concepção multidimensional, aberta e inclusiva ao conceituar a dignidade da pessoa humana:

Assim sendo, temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por

parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que integram a rede da vida. (SARLET, 2010, p. 70).

Conforme ainda o pensamento de Ingo Wolfgang Sarlet:

O que se percebe, em última análise, é que onde não houver respeito pela vida e pela integridade física e moral do ser humano, onde as condições mínimas para uma existência digna não forem asseguradas, onde não houver limitação do poder, enfim, onde a liberdade e a autonomia, a igualdade (em direitos e dignidade) e os direitos fundamentais não forem reconhecidos e minimamente assegurados, não haverá espaço para a dignidade da pessoa humana e esta (a pessoa), por sua vez, poderá não passar de mero objeto de arbítrio e injustiças. Tudo, portanto, converge no sentido de que também para a ordem jurídico-constitucional a concepção do homem-objeto (ou homem-instrumento), com todas as consequências que daí podem e devem ser extraídas,

constitui justamente a antítese da noção de dignidade da pessoa, embora esta, à evidência, não possa ser, por sua vez, exclusivamente formulada no sentido negativo (de exclusão de atos degradantes e desumanos), já que assim se estaria a restringir demasiadamente o âmbito da proteção da dignidade. (SARLET, 2010, os. 68 e 69)

Com base no acima exposto, constata-se haver conexão entre a ideia de dignidade da pessoa humana e os direitos e deveres fundamentais, assegurados constitucionalmente.

1.2 PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA SOLUÇÃO JUSTA DA LIDE

Para abordar o Princípio da Segurança Jurídica, utilizar-se-á como base o artigo científico a seguir, desenvolvido por: SEGER, Giovana Abreu da Sila; SEGER, Marcelo. Princípio da segurança jurídica. Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.8, n.3, 3º quadrimestre de 2013.

A própria etimologia da palavra segurança remeto-nos a uma ideia de proteção, de certeza, de firmeza, e até de tranquilidade, precaução e garantia. O bom conceito de segurança, quando aplicado ao direito e às relações jurídicas, traz nos sempre a ideia de paz, de certeza e de garantia dos direitos. (SEGER, Giovana Abreu da Sila; SEGER, Marcelo. Princípio da segurança jurídica, p. 2448).

O princípio da segurança jurídica estabelece que o Poder Público, em suas relações administrativas, ou judiciais, respeite e cumpra as situações de fato e de direito já consolidadas, e as preserve perante lei nova, em proveito da estabilidade e paz nas relações jurídicas. (SEGER, Giovana Abreu da Sila; SEGER, Marcelo. Princípio da segurança jurídica, p. 2448).

A segurança jurídica é um valor, estado ideal de coisas que aponta para a previsibilidade, determinando certeza nas relações. Contudo, não basta garantir-se mera certeza da aplicação da lei, mas igualdade nesta aplicação. (SEGER, Giovana Abreu da Sila; SEGER, Marcelo. Princípio da segurança jurídica, p. 2448).

Não basta a lei prescrever determinado comportamento para que exista garantia de segurança. A segurança jurídica é mais bem definida com a certeza de aplicação igualitária da norma, tomando-se como pressuposto de que a própria norma a ser aplicada já respeita a igualdade. (SEGER, Giovana Abreu da Sila; SEGER, Marcelo. Princípio da segurança jurídica, p. 2449).

Enfim, “o homem necessita de uma certa segurança para conduzir, planificar e conformar autônoma e de forma responsável a sua vida”. Pautado nisso J. J. Gomes Canotilho considerou “como elementos constitutivos do Estado de Direito os dois princípios seguintes: o princípio da segurança jurídica; e o princípio da confiança do cidadão.” (SEGER, Giovana Abreu da Sila; SEGER, Marcelo. Princípio da segurança jurídica, p. 2449).

Desta forma, cumpre examinar o princípio constitucional da segurança jurídica.

Tércio Sampaio Ferraz Junior acentua que a segurança jurídica apresenta duas funções básicas. A função-certeza teria como missão “a determinação permanente de efeitos que o ordenamento jurídico atribui a um dado comportamento, de modo que o cidadão saiba ou possa saber de antemão a consequência de suas próprias ações”, já a função-igualdade seria “um atributo da segurança que diz respeito não ao seu conteúdo, mas ao destinatário das normas. (SEGER, Giovana Abreu da Sila; SEGER, Marcelo. Princípio da segurança jurídica, p. 2449 e 2450).

Essa afirmação é correta, eis que não há qualquer segurança na certeza de aplicação de norma injusta. É integrante do valor segurança a

isonomia, a equidade na norma e também na sua aplicação. Essa dupla manifestação, no dizer de Fernando Sainz de Bujanda, que possui a segurança jurídica, aponta para a necessidade de obediência concomitante da legalidade e da justiça. (SEGER, Giovana Abreu da Sila; SEGER, Marcelo. Princípio da segurança jurídica, p. 2450).

A segurança jurídica é tida como uma das colunas de base do Estado de Direito.

Tal princípio foi positivado como um direito fundamental no art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988 e lançado, por exemplo, nos incisos XXXVI (consagração do respeito ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito) e XL (irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o réu) do referido art. 5º. (SEGER, Giovana Abreu da Sila; SEGER, Marcelo. Princípio da segurança jurídica, p. 2450).

Assim, a segurança jurídica, muito mais do que contribuir na esfera jurídica dos indivíduos por ser considerada como um direito fundamental configura-se, também, como um princípio e, sendo assim, requer que o Estado execute as suas funções nos mais diversos campos, como na política e na economia, sem desacatá-la. (SEGER, Giovana Abreu da Sila; SEGER, Marcelo. Princípio da segurança jurídica, p. 2450).

Segundo Arnoldo Wald, o direito tem em vista uma finalidade dupla, envolvendo realização da justiça e segurança nas relações jurídicas:

Finalmente, tivemos a composição judicial que é feita de acordo com o comando universal, geral e prévio, aplicável a todos os casos de determinada espécie, por uma autoridade com independência garantida por lei. A existência de norma anterior abstrata em vez da solução específica para cada caso concreto e as garantias constitucionais concedidas à

magistratura asseguram às partes em conflito a imparcialidade do juiz, consolidando a justiça e, por outro lado, pela força preventiva e pela ação educativa que assim exerce a norma, garante-se a segurança nas relações jurídicas.

O direito visa a esta dupla finalidade: a realização da justiça e a segurança nas relações jurídicas. Há institutos jurídicos que só se explicam pela preocupação de segurança, independentemente de qualquer senso de justiça. Assim, a prescrição, por exemplo, que após o decurso de certo tempo, estipulado por lei, considera que a lesão do direito não justifica mais a ação judicial. Em outros casos, o espírito de justiça impõe-se, mesmo em prejuízo de uma certa segurança jurídica.(WALD, 2002, p. 5)

José Miguel Garcia Medina focaliza a importância da segurança jurídica em relação à coisa julgada material. Aquela é finalidade e também o respectivo fundamento jurídico desta.

O princípio da segurança jurídica é elemento essencial ao Estado Democrático de Direito e desenvolve-se em torno de dois conceitos basilares: o da estabilidade das decisões dos poderes públicos, que não podem ser alteradas senão quando concorrerem fundamentos relevantes, através de procedimentos legalmente exigidos; o da previsibilidade, que “se reconduz à exigência de certeza e calculabilidade, por parte dos cidadãos” (cf.

José Joaquim Gomes Canotilho, Direito constitucional, p. 259-260). Para que se possa dizer, efetivamente, esteja plenamente configurado o Estado Democrático de Direito, é imprescindível a garantia de estabilidade jurídica, de segurança de orientação e realização do Direito. (cf. José Joaquim Gomes Canotilho, op.Cit, p. 252 (MEDINA, 2012, p.449).

A justiça e a segurança são valores fundamentais, que prevalecem no sistema constitucional e democrático. Ambas pautam as relações jurídicas entre particulares. Em cada caso concreto, busca-se a melhor solução possível com preservação dos valores fundamentais.

2. MÍDIA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO E O DIREITO FUNDAMENTAL À INFORMAÇÃO

Com base no Livro *Mídia e Processo* de Helena Abdo, segue análise sobre a liberdade de comunicação e o direito fundamental à informação:

O conceito de liberdade vem sendo objeto de discussão desde tempos imemoriais, sem que se tenha chegado a qualquer conclusão satisfatória ou definitiva. Quanto à comunicação, a experiência tem mostrado que os conceitos relacionados à ela vão se tornando inadequados à medida que o tempo passa, a sociedade evolui e a tecnologia dos meios de comunicação avança. (ABDO, 2011, p. 30).

Como esclarece Desmond Fisher, “liberdade de informação e expressão, liberdade de imprensa, o fluxo livre e equilibrado de informação” são conceitos comprovadamente insuficientes, não obstante venham sendo amplamente debatidos e tenham sido incorporados a diplomas legislativos de diversos países, assim como a tratados internacionais. (ABDO, 2011, p. 30).

Prevalece nas obras mais recentes e especializadas a ideia de liberdade de comunicação, expressão que tem sido considerada mais rica e abrangente, pois é capaz não só de englobar todos os direitos e liberdades contidos nas demais formulações (liberdades de pensamento, opinião, expressão, imprensa, além do direito à informação), mas também de expressar outros aspectos importantes não contidos nessas outras formulações. (ABDO, 2011, p. 30).

Conforme explica a doutrina especializada contemporânea, o foco central da liberdade em questão deixou de ser o indivíduo para se alocar na coletividade. É por esse motivo, por exemplo, que a locução “liberdade de imprensa” vem dando lugar a termos mais adequados à realidade atual, tais como aquele sugerido por Sheldom Gunaratne: “liberdade das vias da comunicação”. (ABDO, 2011, p. 30 e 31).

Com a explicação conceitual acima, pretendeu-se explicar que a denominação mais abrangente é “liberdade de comunicação”, mas isso não significa que as outras denominações são errôneas. Conforme o exposto, são apenas insuficientes e por isso cabíveis, sendo então utilizadas para dar continuidade ao desenvolvimento do tema.

A liberdade de imprensa isoladamente não garante, em uma sociedade moderna, a informação aos cidadãos. Hoje se afirmar uma necessidade nova, uma exigência contemporânea: o direito à informação. A multiplicidade das fontes de informação, a potência e a diversidade dos meios de comunicação, a necessidade de opções individuais e coletivas implicam para cada um a possibilidade de informar-se completamente dos fatos significativos da vida política, social, econômica e cultural e o direito da informação para todos (NOBRE, 1988, p. 75).

Conforme Rodrigo César Rebello Pinho:

A liberdade de informação jornalística compreende o direito de informar e, bem como o do cidadão de ser

devidamente informado. Qualquer legislação infraconstitucional que constitua embaraço à atividade jornalística, por expressa disposição da nossa Carta Magna, deve ser declarada inconstitucional, conforme o art 220, §1º. Tal liberdade, deve ser exercida de forma compatível com a tutela constitucional da intimidade e da honra das pessoas, evitando situações de abuso ao direito de informação previsto na Constituição (PINHO, 2007, p. 90).

O direito de informar sempre foi visto como uma defesa em face do Poder Público, para que este se abstinhasse de impor qualquer censura às informações que se objetivasse difundir. (ABDO, 2011, p. 36).

Porém, com o intuito de não se extrapolar o direito acima citado, a Constituição Federal do Brasil trouxe em seu artigo 5º, incisos IV, V e X as limitações à imprensa, invocando um caráter punitivo para aqueles que abusam do direito à liberdade de expressão e manifestação de pensamento ou o utilizam com irresponsabilidade. Qualquer fato noticiado pela imprensa é considerado realidade pelo público, e por isso as limitações impostas pela Carta Política devem ser plenamente respeitadas, principalmente quando versam sobre a honra do ser humano, independente de sua idade (SANTOS, 2008).

Entende-se, que ao tentar coibir possíveis excessos praticados por jornalistas, a Constituição de 1988 ao mesmo tempo que garante a liberdade de opinião, estabelece restrições necessárias para garantir a paz social.

O reconhecimento do direito fundamental à informação antecedeu a própria afirmação do conceito de liberdade de comunicação. Com efeito, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é de 1948, ao garantir

as liberdades de opinião e expressão, classificou o direito de “receber e transmitir informações e ideias” como intrínseco àquelas liberdades. (ABDO, 2011, p. 34).

Também o relatório da Comissão MacBride, de 1980, reconheceu que os direitos de buscar, receber e conceder informação são indissociáveis do conceito de liberdade de comunicação. E, ao definir o que se convencionou chamar “direito de comunicar” ou “direito à comunicação”, o relatório afirmou, expressamente, que esse seria composto dos seguintes elementos: “o direito de ser informado, o direito de informar, o direito à privacidade, o direito de participar da comunicação pública em todos os níveis – internacional, nacional, local e individual”. (ABDO, 2011, p. 34).

Para serem qualificados como informações, os fatos ou notícias da atualidade que são levados a conhecimento público têm, necessariamente, de reunir uma característica essencial, a saber, a objetividade. A informação que não satisfaça a essa exigência não se caracteriza como tal, estando mais próxima do conceito de opinião, cuja manifestação não faz parte do direito fundamental à informação, embora também se encontre constitucionalmente protegida. (ABDO, 2011, p. 35).

Como será abordado adiante, para que uma determinada mensagem seja considerada informação, ela precisa ser objetiva e, portanto, cercada de algumas medidas, tais como a separação entre fato e opinião, a seleção do que deve ser divulgado com base no interesse público, a redação imparcial, a ausência de qualificativos exagerados, a atribuição dos dados às respectivas fontes, a comprovação das afirmações realizadas, o respeito ao contraditório mediante a apresentação dos diversos ângulos, teses e partes em conflito etc. (ABDO, 2011, p. 35).

O direito fundamental à informação tem por finalidade assegurar a liberdade de acesso às fontes de informação e garantir a difusão e recepção da informação tão completa e objetivamente quanto possível.

Passa, portanto, pelas faculdades de buscar, receber, difundir e publicar as informações e, ainda, de exigir da administração pública que divulgue informações de interesse dos cidadãos. (ABDO, 2011, p. 35).

A maior parte dos autores que se dedicaram ao tema é uníssona ao indicar a feição coletiva do direito à informação. Não obstante tenha nascido da afirmação de direitos individuais, o direito à informação tem experimentado evolução semelhante à própria liberdade de comunicação, de que é parte integrante, partindo do campo meramente individual para assumir relevo coletivo. (ABDO, 2011, p. 35).

2.1 O PAPEL DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA NA FORMAÇÃO E CONFORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA

Em linhas gerais, a opinião pública vem sendo entendida como um fenômeno psicossocial das massas, que revela uma tendência à uniformidade ou conformidade de pensamento em relação a determinados assuntos, sobretudo de natureza pública. (ABDO, 2011, p. 74).

Para conceituar a opinião pública, Jünger Habermas parte do conceito de esfera pública, que, segundo ele, diz respeito a uma “teia” na qual se desenvolvem atividades de comunicação de conteúdos, tomadas de posição e de opiniões, as quais, após passarem por um sistema de filtros, cristalizam-se em torno de determinados temas. A opinião pública seria, pois, o consenso genérico cristalizado em torno dos temas discutidos na esfera pública. (ABDO, 2011, p. 74).

A opinião pública, segundo Habermas, não é a simples soma de opiniões individuais, mas sim a opinião geral constituída por meio do consenso alcançado a partir das possibilidades reais de discussão de temas de interesse comum na esfera pública.

O final da década de 1950 e o início da década de 1960 representaram um período de transição importante no estágio da pesquisa sobre os efeitos

produzidos pelos meios de comunicação social. As teorias que datam dessa época propuseram abordagens inovadoras, tal como a concepção do público como ente ativo, que busca nos diversos meios de comunicação satisfação para suas necessidades, e não apenas uma audiência passiva. (ABDO, 2011, p. 78).

As inovações anteriormente citadas, fizeram com que houvesse uma abordagem mais crítica, preocupada com o poder dos meios de comunicação de massa e com a natureza dos efeitos psicossociais dele oriundos.

No que diz respeito especificamente ao tema da formação da opinião pública, sobressaem-se os estudos que levaram à formulação da teoria conhecida como Espiral do Silêncio, que ainda hoje constitui referência nessa área. (ABDO, 2011, p. 78).

A referida teoria, de Elisabeth Noelle-Neumann, parte das premissas de que: a sociedade intimida os indivíduos que detêm opiniões dissonantes das do grupo em que inseridos, punindo-os com o isolamento; todos os indivíduos sofrem, continuamente, com o medo do isolamento; esse medo leva-os a sempre tentar buscar, de antemão, o “clima” das opiniões prevalentes, ou seja, a atmosfera de consenso em torno de determinados assuntos discutidos em sociedade e; os resultados desse processo de busca da atmosfera de consenso afetam, significativamente, o comportamento das pessoas em público, quanto à decisão entre expressar ou ocultar suas opiniões pessoais. (ABDO, 2011, p. 79).

Em outras palavras, o ponto de partida da teoria desenvolvida pela professora alemã é o receio que os agentes sociais têm de se encontrarem isolados em seus comportamentos, atitudes ou opiniões. Esse medo faria com que as pessoas evitassem expressar opiniões que não coincidam com a opinião dominante, a qual seria, por sua vez, imposta, em grande parte, pelos meios de comunicação. (ABDO, 2011, p. 79).

Outro interessante efeito dos meios de comunicação de massa sobre a opinião pública é o exercício da função de agenda-setting. Como informa Semetko, há numerosíssimos estudos que comprovam a efetiva participação da mídia na seleção dos assuntos a serem debatidos publicamente, de modo que os temas que recebem maior espaço ou atenção na imprensa e nos noticiários de rádio e televisão também são aqueles que detêm maior proeminência na opinião pública. (ABDO, 2011, p. 79).

Some-se a tudo isso a credibilidade de que goza a maior parte dos meios de comunicação de massa perante o público em geral. Sabe-se que os leitores de periódicos, os internautas e a audiência dos meios audiovisuais depositam grande confiança nas informações/opiniões recebidas de tais órgãos de mídia e, por conta disso, costumam adotá-las ou, até mesmo, replicá-las sem qualquer questionamento prévio ou investigação mais aprofundada. (ABDO, 2011, p. 80).

Reflexo dessa situação é a pesquisa nacional, realizada no ano de 2003, pelo Instituto Toledo & Associados, a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, na qual a Imprensa foi apontada por 60% (sessenta por cento) dos 1.700 entrevistados como uma das instituições mais confiáveis no Brasil, ficando atrás apenas da Igreja, que recebeu 74% (setenta e quatro por cento) das indicações. (ABDO, 2011, p. 80).

Vale notar que, pela mesma pesquisa, o Poder Judiciário foi considerado umas das instituições menos confiáveis, recebendo uma das notas mais baixas, correspondente ao crédito de apenas 39% (trinta e nove por cento) dos entrevistados. (ABDO, 2011, p. 80).

É verdade que as pesquisas e teorias realizadas não são capazes por si só de demonstrar os específicos mecanismos e esquemas pelos quais os meios de comunicação de massa afetam a opinião pública. Mas é igualmente verdadeiro que tais estudos trouxeram resultados conclusivos

e seguros acerca da sua efetiva participação e influencia no processo de formação e conformação dessa opinião pública. (ABDO, 2011, p. 80).

2.2 JUÍZO DE FATO, JUÍZO DE VALOR E OBJETIVIDADE NA MÍDIA

Quando exercido pelos meios ou profissionais da comunicação, o direito de informar tem por objeto a notícia, entendida como qualquer nota sobre fato ou pessoa, desacompanhada de juízo de valor. (ABDO, 2011, P. 37).

A importância do direito acima citado é evidente, mas ele não pode ser exercido em caráter absoluto, pois por ser relativo – assim como todos os outros – o seu exercício é condicionado a determinados limites.

Em se tratando do direito de informar, o principal limite aplicável é, sem dúvida alguma, a regra da objetividade, exigindo-se do informador que forneça uma versão correta e veraz dos fatos, sem desvios, distorções ou deturpações, enfim, uma versão que corresponda, efetivamente, à realidade. (ABDO, 2011, P. 37).

Objetividade é a qualidade, caráter ou condição do que é objetivo. Pode ser definida como a qualidade daquilo que dá uma representação fiel de um objeto. Em outras palavras, a objetividade também pode corresponder à imparcialidade, à isenção, à ausência de preferências, sentimentos, opiniões pessoais, interesses e preconceitos. (ABDO, 2011, p. 107).

Para que uma mensagem seja considerada objetiva, ela tem de ser, em primeiro lugar, verídica. Além disso, precisa respeitar alguns elementos, tais como a equidistância, a isenção, a imparcialidade, a clareza e a possibilidade de verificação das referências e fontes citadas ou consultadas. (ABDO, 2011, P. 109).

Tem-se notícia de que o conceito de objetividade jornalística surgiu, nos EUA, no último quartel do século XIX, no auge da filosofia positivista.

Àquela época, passou-se a pregar, ainda que de forma incipiente, a distinção entre o fato e o juízo de valor, entre o real e a valoração humana do real, entre o acontecimento e a opinião. (ABDO, 2011, p. 107 e 108).

Em entrevista à Revista Consulex, a autora do livro *Mídia e Processo*, Helena Abdo fala acerca do que seria a “regra da objetividade”:

A “regra da objetividade” não está descrita em lei alguma do nosso ordenamento jurídico. Decorre da interpretação dada às normas relativas à liberdade de comunicação, previstas na Constituição Federal.

Não podemos perder de vista, porém, que a “regra da objetividade” já existe no diploma ético relativo à profissão de jornalista, o qual faz clara distinção entre o que é informação e opinião ou juízo de valor, justamente para que o destinatário da notícia não seja induzido em erro. Significa dizer que a objetividade deve refletir o mais fielmente possível a realidade, despida de quaisquer interesses e sentimentos. Objetividade não é só um atributo da mensagem, mas um método de trabalho, que precisa ser seguido pelo profissional da comunicação, para que permaneça equidistante, isento e imparcial desde a seleção da pauta, guiada pelo interesse público, até a veiculação das notícias apuradas.

3. PODER JUDICIÁRIO AÇÃO, JURISDIÇÃO E PROCESSO

A análise deste tema terá como base o livro do autor: Moacyr Amaral Dos Santos – Primeiras Linhas De Direito Processual Civil – Volume 1 – Ed. 25 –

ano: 2008.

Ação, jurisdição e processo, eis o trinômio que reúne o fenômeno da resolução dos conflitos de interesses. A ação provoca a jurisdição, que se exerce através de um complexo de atos chamado processo. (SANTOS, 2008).

Cabe focalizar o interesse como fundamento básico do Direito, pois dele é que decorrem categorias jurídicas como direito subjetivo, pretensão, lide e outros. Podese ainda conceituar o interesse como a posição favorável à satisfação de necessidade mediante acesso a determinado bem. (SANTOS, 2008).

A ação, em suma, é um direito subjetivo público, distinto do direito subjetivo privado invocado, ao qual não pressupõe necessariamente, e, pois, neste sentido, abstrato. É um direito genérico, porque não varia, é sempre o mesmo e tem por sujeito passivo o Estado, do qual visa a prestação jurisdicional num caso concreto. É o direito de pedir ao Estado a prestação de sua atividade jurisdicional num caso concreto. Ou, simplesmente, o direito de invocar o exercício da função jurisdicional. (SANTOS, 2008).

Assim, no processo, aquela série ordenada de atos formando uma unidade tende a um fim, que é a provisão jurisdicional. Se contém uma relação jurídica, de natureza complexa, compreendendo direitos, deveres e ônus das partes. E mais direitos, poderes e deveres do juiz, prescritos pela lei processual. (SANTOS, 2008).

Em suma, o processo é uma série de atos que resultam de uma relação jurídica entre sujeitos processuais, juiz, autor e réu. Assim, o processo tem a natureza de uma relação jurídica, ou, por outras palavras, processo é um vínculo jurídico entre os sujeitos processuais, que tem como objeto a prestação de tutela jurisdicional quanto a determinado bem solucionando uma lide. (SANTOS, 2008).

O autor formula uma tese, o réu apresenta a antítese e o órgão judicial formula a síntese. A tese consubstancia-se na demanda. Chama-se demanda ao ato pelo qual alguém pede ao Estado a prestação de atividade jurisdicional. Pela demanda começa a exercer-se o direito de ação e dá-se causa à formação do processo. O instrumento da demanda é a petição inicial, em que o autor formula por escrito o pedido. (SANTOS, 2008).

Todo pedido tem uma causa. Identificar a causa petendi é responder à pergunta: “Por que o autor pede tal providência?”. Constitui-se a causa petendi do fato ou do conjunto de fatos a que o autor atribui a produção do efeito jurídico por ele visado. (SANTOS, 2008).

A causa de pedir consiste no fato e nos fundamentos jurídicos do pedido. São as alegações fáticas e jurídicas que justificam o pedido do autor. Mas não basta fazer alegações, pois o autor deve indicar, no ato da demanda, as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. (SANTOS, 2008).

A antítese consubstancia-se na contestação. Nesta, o réu alega defensivamente, todas as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor e tem de indicar as provas de suas alegações. Consideram-se provas todos os meios legais ou moralmente legítimos, que são hábeis para provar a verdade dos fatos em que se fundam a demanda e a contestação. (SANTOS, 2008).

A síntese, consubstanciada em decisão judicial, cabe ao órgão jurisdicional. Para concretizar isto, deve promover o desenvolvimento regular e a conclusão do processo, visando à prestação da tutela jurisdicional mediante sentença. (SANTOS, 2008).

A jurisdição visa à aplicação da norma jurídica ao caso concreto, solucionando uma lide. Assim, tem como objetivo a formulação de uma norma jurídica concreta que deve reger determinado caso, ou a atuação prática dessa norma concreta. (SANTOS, 2008).

À luz da doutrina de Moacyr Amaral dos Santos, a sentença se apresenta como um silogismo:

“Diz-se, assim, que a sentença, na sua formação, se apresenta como um silogismo, do qual a premissa maior é a regra de direito e a menor a situação de fato, permitindo extrair, como conclusão, a aplicação da regra legal à situação de fato” (SANTOS, 2008).

A sentença tem elementos essenciais: o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; a motivação, ou seja, os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; e a conclusão ou dispositivo, em que o juiz resolve as questões que as partes lhe submeteram.

(SANTOS, 2008).

Os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, devendo ser fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CRFB). A motivação da sentença, portanto, é fundamental para validade dessa decisão judicial.

3.1 PRINCÍPIOS PROCESSUAIS

A Declaração Universal dos Direitos do Homem estabelece que:

“Toda pessoa tem direito, em condições de plena igualdade, de ser ouvida publicamente e com justiça por um tribunal independente e imparcial, para a determinação de seus direitos e obrigações ou para o

exame de qualquer acusação contra ela em matéria penal.”

O Juiz deve se colocar entre as partes e acima delas ao exercer jurisdição. A imparcialidade é um pressuposto da validade da relação processual, é uma garantia constitucional, assim, se houver suspeição ou impedimento do juiz, a relação processual será inválida.

O contraditório e a ampla defesa são garantias fundamentais da justiça por causa do exercício do poder sobre a esfera jurídica das pessoas. No processo litigioso há ao menos duas partes: o autor, que formula a demanda e, para se completar a relação processual, há o chamamento do réu a juízo. (CINTRA, 2006).

O juiz deve considerar alegações e provas das duas partes, de forma a influir sobre o seu convencimento. As partes tem o papel de “colaboradores necessários”. A CRFB impõe o contraditório e a ampla defesa em um só dispositivo, que é aplicável a qualquer processo judicial ou administrativo, sendo o contraditório constituído por dois elementos: informação e reação.

Em virtude da natureza constitucional do contraditório, deve ele ser observado não apenas formalmente, mas sobretudo pelo aspecto substancial, sendo inconstitucionais as normas que não o respeitem.(CINTRA, 2006).

O juiz depende da iniciativa das partes quanto às provas e as alegações da demanda e da defesa ou contestação. A locução “princípio dispositivo” é a regra da iniciativa probatória da parte.

O mais sólido fundamento do princípio dispositivo parece ser a necessidade de salvaguardar a imparcialidade do juiz. O princípio é de inegável sentido bilateral, porque a cada um dos sujeitos envolvidos no conflito sub judice é que deve caber o primeiro e mais relevante juízo sobre a conveniência ou inconveniência de demonstrar a veracidade dos fatos alegados. Acrescer excessivamente os poderes do juiz significaria atenuar a distinção entre processo dispositivo e processo inquisitivo. (CINTRA, 2006).

No processo civil o princípio dispositivo foi perdendo prevalência, pois o CPC permite as atividades instrutórias de ofício, isto é, sem provocação das partes.

É sabido que existe o controle popular sobre o exercício da função jurisdicional através da motivação das decisões judiciais, que tem sido vista como garantia das partes, com vista à possibilidade de sua impugnação para efeito de reforma.

Na Declaração Universal dos Direitos do Homem está garantida a publicidade popular dos juízos, e a ordem jurídica brasileira outorga a esse princípio o status constitucional, dispondo que:

Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e aos seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito a intimidade do

interessado no sigilo não prejudique o interesse público a informação.” (CRFB, art.93, inc. IX).

Conforme o art. 93, IX, da CRFB, anteriormente citado, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e todas as decisões serão fundamentadas, sob pena de nulidade do processo. Entende-se que o controle popular é o mais seguro instrumento de fiscalização popular sobre a obra dos magistrados, promotores públicos e advogados.

A regra geral da publicidade dos atos processuais encontra exceção nos casos em que o interesse social aconselhe que eles não sejam divulgados (CINTRA, 2006).

Configura-se a deslealdade processual quando as partes faltam ao dever com a verdade, ou por qualquer outro modo agem sem boa-fé objetiva e empregam artifícios fraudulentos.

O processo tem a finalidade de eliminar conflitos entre as partes e obter respostas às suas pretensões, pacificando a sociedade e a atuação do direito, revestindo-se de uma dignidade que corresponda os seus fins, impondo-se deveres de moralidade e probidade a todos aqueles que participam do processo. As regras deste princípio visam conter os litigantes e a lhes impor uma conduta que possa levar o processo à consecução de seus objetivos. O desrespeito ao dever de lealdade traduz-se em ilícito processual, ao qual correspondem sanções processuais. (CINTRA 2006).

O novo Código de Processo Civil contém vários princípios processuais, tratados como normas fundamentais do processo civil, conforme a seguir mencionados:

No artigo 1º do NCPC está prevista a subordinação do processo civil, em todos seus aspectos, às normas jurídicas constitucionais:

“O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.”

O princípio da iniciativa da parte e o princípio do impulso oficial estão previstos no artigo 2º do NCPC:

“O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.”

No artigo 3º do NCPC está prevista a preponderância da jurisdição, sendo admitidas as composições extrajudiciais de solução de lides:

“Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei. § 2º O Estado promoverá, sempre que

possível, a solução consensual dos conflitos. § 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”

O artigo 4º do NCPC prevê a celeridade da prestação da tutela jurisdicional de conhecimento e executiva:

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

Os artigos 5º e 6º do NCPC tratam da conduta ética de todos os sujeitos que atuam no processo civil.

Art. 5º “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Art. 6º “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

No art. 7º do NCPC, consta o princípio da igualdade processual e da concretização efetiva do contraditório:

“É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos

deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.”

O art. 8º do NCPC trata da conduta do juiz ao aplicar o ordenamento jurídico:

“Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

O novo Código de Processo Civil não se refere à norma legal como fazia o revogado Código de Processo Civil. Agora, usa-se a expressão “ordenamento jurídico”, não cabendo mais aplicar norma legal isoladamente. Atualmente, usa-se a expressão norma jurídica para indicar norma legal e princípio jurídico.

No NCPC cabe destacar dois artigos que tratam do princípio do contraditório:

*Art. 9º “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I – à tutela provisória de urgência; II – às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III – à decisão prevista no art. 701.”*

Art. 10º “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

No art. 11 do NCPC estão previstos dois importantes princípios, a publicidade e a motivação:

“Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público.”

O novo sistema processual civil consagra, em seu artigo 12, o atendimento cronológico das demandas judiciais:

“Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão.”

Assim, pode-se concluir que pautados nos princípios acima citados, o processo tem todo um aparato para “se blindar” das influências externas, garantindo que se chegue à resolução da lide de maneira justa.

3.2 PERSUASÃO RACIONAL E ÍNTIMA CONVICÇÃO

O juiz apreciará as provas, exigindo-se que seja indicado, na motivação ou fundamentação da sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento. Eis aqui do princípio da persuasão racional do juiz, onde este desenvolve um raciocínio formando pela sua convicção íntima.

As provas têm o mesmo grau de eficácia, ou seja, nenhuma prova, por si só, é mais importante do que qualquer outra. E não basta apenas o raciocínio do juiz, pois este deve completar seu pensamento mediante a demonstração da exatidão de sua convicção sobre determinada realidade.

Na persuasão racional, o juiz desenvolve raciocínio lógico para chegar ao convencimento íntimo, mas deve demonstrar expressamente o raciocínio na motivação da decisão judicial.

Já no caso da íntima convicção, possível apenas no julgamento dos jurados no Tribunal do Júri, o julgador desenvolve o raciocínio lógico para chegar a uma convicção íntima. Diferente do juiz, que tem a obrigação de demonstrar o raciocínio, o jurado não o demonstra. Ou seja, este não formula a motivação ou a fundamentação de sua opção, pelo sim ou pelo não, ao se manifestar sobre cada quesito do julgamento.

3.3 JUÍZO DE FATO E JUÍZO DE VALOR NA DECISÃO JUDICIAL

O tema a ser abordado será baseado no texto de: MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual, 2ª série.

A distinção entre “fato” e “direito” mostra-se controvertida, pois tais termos revelam-se, qualitativa e materialmente, análogos.

Não tem sentido “o querer reduzir a realidade”, o mundo real (não apenas “idéia” transcendental) do homem real (não do “sujeito em geral”) a puro fato, ou vê-lo apenas como a matéria de puros juízos de fato.

O que na realidade é dado não são os átomos perceptíveis e independentes da determinação abstrata, mas situações, acontecimentos, unitárias realidades de sentido.

Embora se distinga “questão de fato” da questão de saber “se o que aconteceu” (fato) se subsume à norma jurídica (direito), por vezes, uma situação de fato somente pode ser descrita com as expressões da ordem jurídica.

Para se perguntar pela “existência” de um acontecimento, é preciso que ele seja apreciado, interpretado e valorado de forma jurídica. A “seleção” da situação de fato pode atingir uma tal profundidade que, ao final de sua análise, também já se realizou a apreciação jurídica.

JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA assim também analisa o assunto. Quando se passa de semelhante averiguação à qualificação jurídica do fato apurado, mediante o respectivo enquadramento de determinado conceito legal, já se enfrenta questão de direito.

Basta ver que, para afirmar ou para negar a ocorrência de tal ou qual figura jurídica, necessariamente se interpreta a lei.

Interpretação é o procedimento pelo qual se determinam o sentido e o alcance da regra de direito, a sua compreensão e a sua extensão. Dizer que ela abrange ou não abrange certo acontecimento é, portanto, interpretá-la.

Admitir a abrangência quando o fato não se encaixa na moldura conceptual é aplicar erroneamente a norma, como seria aplicá-la erroneamente não admitir a abrangência quando o fato se encaixasse na moldura conceptual.

Em ambos os casos, viola-se a lei, tanto ao aplicá-la à hipótese não contida em seu âmbito de incidência, quanto ao deixar de aplicá-la à hipótese nela contida.

Para JOSÉ AFONSO DA SILVA, os erros do juiz podem derivar de uma má interpretação das questões de fato ou da má compreensão de direito. Isso significa dizer que o juiz, que por qualquer circunstância, não compreende o sentido das condutas (fatos) sob seu conhecimento, comete erro de fato.

O juiz comete erro de direito quando não compreende o sentido dos esquemas jurídicos genéricos, invocados no processo, e que orientam aquelas condutas e lhe servem de guia na atividade de interpretação da norma jurídica, geral e abstrata.

3.4 MÍDIA E JUDICIÁRIO

O tema em questão será tratado tendo como base a opinião da Advogada Helena Najjar Abdo.

Não há aqui a intenção de ditar regras para jornalistas ou profissionais do direito, mas sim conciliar valores para que este relacionamento atenda, de fato, ao interesse público. O papel dos meios de comunicação é muito importante à democracia, mas a imprensa precisa atender alguns requisitos para realizar a correta publicidade mediata dos atos processuais.

Primeiro há que se verificar se a questão alvo da cobertura jornalística é mesmo de interesse público ou se os fatos são selecionados só porque seu teor ajuda a vender mais exemplares de jornais e revistas ou, então, a prender a atenção da audiência de rádio ou TV.

A divulgação de questões relacionadas ao exercício de um poder estatal, seja na esfera do Executivo, Legislativo ou Judiciário, faz parte de uma das funções da imprensa, a de agenda setting. Ligada a essa função há outra, chamada public forum, na qual a imprensa vira palco de debates de questões de interesse da coletividade. Mas a imprensa só vai prestar um serviço à sociedade se divulgar informações de forma objetiva, ou seja,

que não se divorciem da realidade, que não emitam juízos paralelos ou precipitados.

A falta de objetividade da imprensa gera consequências nefastas que alcançam os destinatários da informação, além do próprio processo, impondo-lhe efeitos endoprocessuais que podem até alterar os destinos da decisão judicial. Por isso, a cobertura jornalística dos atos processuais deve ser feita de forma muito criteriosa.

A advogada e autora já patrocinou diversas causas que foram pautadas pela mídia. E por saber o que acontecia no processo, não teve qualquer dificuldade em constatar que aquilo que estava estampado nos jornais, na Internet e na TV, muitas vezes, eram informações completamente divorciadas da realidade.

Para evitar que isso ocorra, os profissionais do direito devem quebrar o tabu de que por medo de uma publicidade negativa, pensam que é sempre melhor não falar com a imprensa. Ora, se o processo é de interesse público, há que se levar à sociedade a informação correta, verdadeira, plural, para que não se estabeleça uma versão errônea da realidade processual, que passa a ser divulgada massivamente pelos meios de comunicação.

Dessa forma o público poderá entender o que acontece no âmbito de um processo e poderá juntar subsídios para um debate, cumprindo-se, assim, a finalidade originária do princípio da publicidade, que é fiscalizar a atuação dos Poderes do Estado.

A imprensa precisa se ater à regra da objetividade, e para isso, o profissional da comunicação deve ouvir todas as partes e suas visões contrapostas, assegurando aquilo que no processo civil chamamos de “observância do princípio do contraditório e da ampla defesa”.

Quando estiver na cobertura de atos processuais, o jornalista não pode partir de premissas prontas. Seu dever profissional é o de informar e fazer

um relato imparcial dos fatos, devendo deixar a cargo dos sujeitos processuais a exposição das teses e a solução da causa. Ele deve informar sobre o conflito, mas jamais emitir juízo paralelo. Se o fizer, deve deixar claro à sociedade que está emitindo uma opinião, a qual nada tem a ver com o direito à informação.

A “regra da objetividade” não está descrita em lei alguma do ordenamento jurídico brasileiro, ela decorre da interpretação dada às normas relativas à liberdade de comunicação, previstas na Constituição Federal.

Não pode-se perder de vista, porém, que a “regra da objetividade” já existe no diploma ético relativo à profissão de jornalista, o qual faz clara distinção entre o que é informação e opinião ou juízo de valor, justamente para que o destinatário da notícia não seja induzido em erro.

Isso significa dizer que a objetividade deve refletir o mais fielmente possível a realidade, despida de quaisquer interesses e sentimentos. Objetividade não é só um atributo da mensagem, mas um método de trabalho, que precisa ser seguido pelo profissional da comunicação, para que permaneça equidistante, isento e imparcial desde a seleção da pauta, guiada pelo interesse público, até a veiculação das notícias apuradas.

“É dever da imprensa publicar informação relevante, ainda que sigilosa.” (2 de junho de 2016, 13h33 – Por Tadeu Rover). Cabe aqui falar sobre um acontecimento envolvendo a mídia e o judiciário:

“O jornalista tem o dever de publicar informações relevantes ao Estado e à sociedade, não importando se estas informações estão sob sigilo.” Esse foi o entendimento aplicado pelo juiz João Luís Zorzo, da 15ª Vara Cível de Brasília, ao negar o pedido de indenização feito pelo Partido dos Trabalhadores contra a revistaVeja.

O PT pedia R\$ 80 mil de indenização devido à publicação da reportagem “Eles sabiam de tudo”, que foi capa da revista em outubro de 2014,

véspera do segundo turno das eleições presidenciais. A reportagem afirma que, segundo o depoimento do doleiro Alberto Youssef, o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff sabiam da corrupção na Petrobras. Na época, o Tribunal Superior Eleitoral chegou a determinar a publicação de direito de resposta no site da revista.

Apesar de não ser citado na notícia, o PT alegou que a publicação causou danos à honra do partido, pois citava dois de seus filiados. Para o partido, a reportagem era leviana e mentirosa, e foi publicada com o propósito de influenciar a eleição, tanto que a distribuição da revista foi antecipada para as vésperas do segundo turno. Além disso, alega que a revista violou segredo de Justiça, pois o depoimento do doleiro estava sob sigilo e ainda não havia sido homologado.

Representada pelo advogado Alexandre Fidalgo, a Abril Comunicações — responsável pela publicação da *Veja* — alegou que a revista apenas exerceu o seu direito de informar, previsto na Constituição Federal. Além disso, apontou que o texto constitucional também garante que o direito à sociedade de receber informações dessa natureza.

Quanto ao fato de as informações estarem sob sigilo, apontou que não houve ilegalidade, pois não houve divulgação de dados de processos ou procedimentos acobertados pelo segredo de Justiça, mas sim de informações recebidas e de interesse, que pela constituição brasileira não são proibidas de serem divulgadas.

Ao analisar o caso, o juiz João Luís Zorzo deu razão à revista. Antes de entrar no mérito da discussão, lembrou que o partido sequer foi citado na reportagem. Ainda que fosse, complementa o juiz, a delação é instituto previsto na legislação, não existindo óbice à sua divulgação. Para o juiz, a reportagem apenas teve o intuito de informar, narrando de forma objetiva e indicando a fonte das informações. Zorzo também afastou o argumento de que a reportagem era leviana. Segundo o juiz, “todo o noticiado teve

por base investigações que resultaram em consistente denúncia criminal”.

“Na verdade, de posse de tais informações e dada a vasta repercussão social, era obrigação constitucional da ré (Veja) informar a sociedade brasileira, sob pena de prevaricar seu dever democrático de controlar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade”, concluiu o juiz.

Sob a suposta ilegalidade de a revista publicar informações que estavam em depoimento sob sigilo, o juiz foi claro: “Não prospera a alegação de que o depoimento estava sob sigilo e que, portanto, haveria ilegalidade na sua divulgação. Sob esse aspecto, cabe aos órgãos de fiscalização da lei investigar e, eventualmente, punir o vazamento de informações confidenciais, mas no que interessa ao processo, a divulgação de tais fatos e informações não macula a reportagem.”

Tendo em vista a citada norma constitucional, o julgamento dos jurados não se rege pelo princípio da persuasão racional; é regido pelo princípio da convicção íntima.

No Superior Tribunal de Justiça assim foi decidido:

1.É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus , a fim de preservar a coerência do sistema recursal e a própria função constitucional do writ, de prevenir ou remediar ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção. 2. O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabimento restritas, não podendo ser utilizado em substituição a recursos processuais penais, a fim de discutir, na via estreita, tema afetos a apelação criminal, recurso especial, agravo em execução e até revisão criminal,

de cognição mais ampla. A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de direito que não demandem incursão no acervo probatório constante de ação penal. 3. Segundo o disposto no art. 5º, XXXVIII, b e c, da Constituição Federal, são assegurados à instituição do júri o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas, a íntima convicção ou a certeza moral dos jurados. Tratase, pois, de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. 4. Considerando-se que os jurados decidem segundo sua íntima convicção, não necessitando fundamentar suas decisões, revela-se impossível a identificação de quais provas foram sopesadas pelo Conselho de Sentença para concluir pela condenação ou pela absolvição do acusado; conseqüentemente, torna-se inviável aferir se a decisão dos jurados se baseou exclusivamente em elementos coletados durante a investigação criminal ou se foram utilizadas também provas produzidas em juízo. 5. Habeas corpus não conhecido. habeas corpus nº 162.990 – DF (2010/0029959-8) relator : ministro Sebastião Reis Júnior.

Na motivação do acórdão acima indicado, o Superior Tribunal de Justiça formula a diferença entre os princípios da convicção íntima e da

persuasão racional:

No entanto, embora seja certo que nenhuma condenação pode estar fundamentada exclusivamente em provas colhidas na fase do inquérito policial – sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa –, tal entendimento deve ser visto com reservas no âmbito dos processos afetos à competência do Tribunal do Júri. Isso porque, segundo o disposto no art. 5º, XXXVIII, b e c, da Constituição Federal, são assegurados à instituição do júri o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas, a íntima convicção ou a certeza moral dos jurados. Tratase, pois, de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. E não haveria como ser diferente, uma vez que, após a produção das provas pela defesa e pela acusação na sessão plenária, a Corte Popular, de acordo com a livre valoração das teses apresentadas pelas partes, tão somente responde “sim” ou “não” aos quesitos formulados, não havendo exposição dos fundamentos utilizados pelos jurados para chegar à decisão proferida no caso concreto. Por tais razões, uma vez que os jurados decidem segundo sua íntima convicção, não necessitando fundamentar suas decisões, revela-se impossível a identificação de quais

provas foram sopesadas pelo Conselho de Sentença para concluir pela condenação ou pela absolvição do acusado; conseqüentemente, torna-se inviável aferir se a decisão dos jurados se baseou exclusivamente em elementos coletados durante a investigação criminal ou se foram utilizadas também provas produzidas em juízo. Habeas corpus nº 162.990 – DF (2010/0029959-8) relator: ministro Sebastião Reis Júnior.

CONCLUSÃO

Objetivou-se na presente monografia, identificar valores e princípios presentes no relacionamento entre a Mídia e as Decisões do Judiciário, de forma a atender ao interesse público, pois sabe-se que a comunicação é bastante relevante para a manutenção da democracia.

Foi constatado que a imprensa precisa promover a correta publicidade dos atos processuais, avaliando se a questão noticiada é mesmo de interesse público, e não apenas para vender mais jornais e revistas ou ter mais audiência de rádio ou TV.

À imprensa, cabe a divulgação de informações de maneira objetiva, devendo ater-se à realidade. Veda-se a emissão de juízos paralelos ou precipitados, visto que, a falta de objetividade prejudica o cidadão e o próprio processo, afetando assim a decisão judicial. Por tal motivo, a cobertura jornalística de atos processuais deve ser criteriosa.

Percebe-se que em várias demandas judiciais pautadas pela mídia, ocorre a divulgação de informações completamente distorcidas e sem correspondência com a realidade fática do objeto da lide posta em juízo.

Desta forma, o jurista deve saber falar com a imprensa. Havendo interesse público, cabe ao jurista prestar informações ao jornalista, dando-lhe condições de entender a realidade dos autos e assim fornecer corretamente as informações à sociedade.

O jornalista, por sua vez, deve ater-se à regra da objetividade, bem como ouvir as teses contrapostas, assegurando o contraditório e a ampla defesa às partes envolvidas no processo. Cabe lembrar que somente o juiz e as partes envolvidas tem acesso à todas as provas do caso, portanto, não é correto que, baseando-se em meras especulações sejam feitos juízos de que se deve condenar ou absolver alguém.

Sabe-se que a produção de provas, para ter validade, tem de ocorrer por determinação judicial, no âmbito do processo. Ocorre que, por vezes, há a produção de prova documental por jornalista. Ao gravar ou filmar determinado fato jornalístico e o divulgar como sendo uma prova relevante para a solução da lide posta em juízo, a imprensa coloca o Judiciário em situação delicada frente à opinião pública, caso este venha a descartar tal prova. Por isso, a missão da mídia, envolvendo publicidade de atos processuais, consiste em informar os conflitos de interesse público de maneira objetiva.

A “regra da objetividade” decorre da interpretação dada às normas constitucionais relativas à liberdade de comunicação. Ela existe no diploma ético relativo à profissão de jornalista, o qual faz clara distinção entre o que é informação e opinião ou juízo de valor.

A objetividade reflete fielmente a realidade, despida de preconceito e sentimento; ela é atributo da mensagem e método de trabalho a ser seguido pelo jornalista. Portanto, este deve permanecer equidistante, isento e imparcial na seleção e na veiculação das notícias.

Conclui-se que seja feita uma harmonização entre o trabalho da Mídia e do Judiciário com o objetivo de prestar com efetividade suas respectivas

funções, sejam elas, a de informar de maneira objetiva o que é de interesse público e solucionar a lide de forma justa.

REFERÊNCIAS

ABDO, Helena Najjar. Como superar as zonas de conflito e lacunas que hoje marcam o relacionamento entre a imprensa e os operadores do direito? Entrevista à Revista Jurídica CONSULEX.

_____Mídia e Processo. São Paulo: Saraiva, 2011.

BARROSO, Luís Roberto. A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Renovar. 2003.

_____Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2011.

CASTRO, Lincoln Antônio de. Missão Ética do Jurista. Revista Conhecimento e Diversidade, edição especial. Unilasalle: Rio de Janeiro. 2008.

_____Lógica e Teoria da Argumentação no Direito. Apostila adotada no Curso de Direito do UNILASALLE RJ. 2015.

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo, DINAMARCO, Cândido Rangel, GRINOVER,

Ada Pellegrini. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 2006.

MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.

_____Execução Civil: princípios fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro. Rio de Janeiro:Forense, 2012.

_____Temas de Direito Processual, Rio de Janeiro:Forense, 2ª série.

NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor.São Paulo: Saraiva, 2011.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Volume I.Rio de Janeiro:Forense, 2006.

ROVER, Tadeu. É dever da imprensa publicar informação relevante, ainda que sigilosa. 02/06/2016.

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2001.

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. São Paulo:

Saraiva, 2008. volumes 1 e 2.

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 1989.

_____Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros. 2008.

WALD, Arnoldo. Direito Civil: introdução e parte geral. São Paulo: Saraiva, 2002.

SEGER, Giovana Abreu da Sila; SEGER, Marcelo. Princípio da segurança jurídica. Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/e

suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

[xpediente](#) Venha fazer parte de nosso time de revisores também!